

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКА

Жанна РАКУ

Республика Молдова

Статья посвящена обзору исследований по тематике психологической готовности ребенка к школе, а также особенностям адаптации на начальном этапе обучения. Представлены структура и основные показатели, которые характеризуют психологическую готовность к школе, а также методики и тесты которые позволяют ее диагностировать. Отмечены социальные изменения, которые влияют на особенности готовности дошкольника на этапе поступления его в школу. Проанализирована специфика социальной ситуации развития современного первоклассника. Выделено значение готовности ребенка к школе в контексте его полноценной адаптации на начальных этапах обучения.

Ключевые слова: психологическая готовность, мотивационная готовность, школьная адаптация, первоклассник.

PSYCHOLOGICAL READINESS FOR SCHOOL AS A FACTOR OF SUCCESSFUL ADAPTATION OF THE FIRST GRADE

The article is devoted to a review of research on the subject of the child readiness for school, and adaptation pupil at the initial stage of education. The main indicators of psychological readiness are well studied in psychology. Tests have been developed that diagnose psychological readiness for school. Social changes are noted that affect the readiness of the older preschooler at the stage of his admission to school. The specificity of the social situation of the development of a modern first-grader is analyzed. The importance of a child's readiness for school in the context of his adaptation at the initial stages of education is highlighted.

Keywords: psychological readiness, motivational readiness, school adaptation, pupil.

В современном образовательном процессе проблема подготовки и готовности ребенка к школе является, с одной стороны, классической для психологии развития и педагогической психологии [1], но с другой – приобретает особую актуальность и специфику в современных условиях. Это связано с тем, что изменяются учебные программы для подготовительной группы детского сада, а также модифицируются школьные куррикулы в соответствии с образовательными стандартами, запросами и требованиями социума. При этом современные дети заметно отличаются от предыдущих поколений, т.к. они растут и воспитываются в новом цифровом мире и с самого раннего возраста имеют доступ к различным гаджетам и пользуются технологиями без всякого осмысления их как средства повседневной жизни. Эти и другие

многообразные факторы влияют на понимание специфики (структуры и содержания) подготовки старшего дошкольника к систематическому обучению в школе. Отметим, что дети, посещающие дошкольные учреждения, находятся в приоритетном положении, т.к. систематически участвуют в развивающих занятиях по разным направлениям: математика, язык, конструирование, художественная и литературная деятельность, лепка и т.д. Этот процесс творчески реализуется педагогами в строгом соответствии со стандартизированными воспитательными и образовательными программами. Отметим, что последние ориентированы и учитывают преемственность программ дошкольного учреждения и общеобразовательной школы. В рамках детского сада ребенок не только усваивает знания, но и овладевает элементами учебной деятельности, а также новыми компетенциями, навыками и умениями. При этом активное психологическое развитие ребенка обеспечивается сензитивным периодом для многих психических функций.

Теоретические положения психологической готовности к школе имеют хорошую проработку в научной литературе. Данной проблематикой занимались такие авторы как Н.И. Гуткина [2], О.Б.Конева [3], Е.Е. Кравцова [4], М.Н. Терещенко [5], Г.А. Цукерман [6] и другие. Большинство психологов и педагогов считают, то одним их важнейших структурных элементов психологической готовности является личностная и мотивационная готовность. Это определяется значением мотивации в реализации успешности любой деятельности, в том числе и учебной. Л.Ф. Фатихова [7], Т.И. Шульга [8] и другие исследователи, наряду с указанными факторами, выделяют и такие важные параметры, как познавательная и эмоциональная готовность, выражаемые в познавательной потребности и становлении аффективно-регуляторных процессов в соответствии с возрастными нормативами. Особо хотим подчеркнуть важность своевременного формирования коммуникативных навыков и речевого развития для будущего ученика. Немаловажную роль играет и становление произвольности ребенка на рубеже поступления его в школьное учреждение. Отметим необходимость учета в оценивании психологической готовности ребенка и наличие возрастного кризиса 7 лет в период перехода его от дошкольного к младшему школьному возрасту [9].

Проблема адаптации первоклассника к школе также находится в центре внимания современных исследователей [10-11]. Дальнейшая успешность обучения в начальной школе во многом зависит от процесса и результата адаптации ученика в первом классе [12]. Данная проблематика является многоаспектной, т.к. существуют ее временные, структурные и

содержательные компоненты. Отметим, что все они приобретают своеобразие в современном образовательном пространстве. Вместе с тем, особо подчеркнем, что все они, наряду с общими закономерностями, приобретают и черты индивидуального характера у каждого ребенка. В наилучшей ситуации с точки зрения адаптации оказываются первоклассники, которые посещали детский сад, т.к. они имеют обширный опыт систематических занятий, в том числе и по учебным дисциплинам. Представим кратко специфику начала обучения в школе как особую социальную ситуацию развития ребенка. Первое полугодие первого класса характеризуется многообразными изменениями в жизни ребенка. Приход в школу сочетается с знакомством с новым значимым взрослым – педагогом, с новым детским коллективом и с одноклассниками. Наряду с этим, в жизни ребенка появляются новые требования, например, соблюдение режима дня, выполнение домашних заданий и т.д. Все это определяет усложнение условий жизнедеятельности первоклассника и предъявляет к его психике особые требования, а также влияет на то, как быстро и эффективно будет проходить адаптация.

Отметим, что из всех адаптационных последующих школьных периодов (в гимназическом звене и в лицейских классах) начальный является самым сложным. Задача родителей, воспитателей и психологов внимательно относиться к ребенку в этот период и на начальных этапах выявлять негативные форматы, т.е. дезадаптацию и особенности данного процесса.

Особо подчеркнем, что многочисленные исследования в педагогической психологии выявили и доказали наличие тесной взаимосвязи между уровнем психологической готовности ребенка к школе и спецификой его адаптации. Чем выше уровень подготовки ребенка к школе (особенно личностной, мотивационной, коммуникативной и аффективной), тем быстрее и успешнее он адаптируется в школьном классе и овладевает новыми требованиями.

Для учителей и психологов важным является выявление школьников, которые имеют явные затруднения в первые недели и месяцы учебы, что позволяет оказывать своевременную помощь таким детям и компенсировать разнообразные трудности на данном этапе и на последующих. Существуют целенаправленные тесты, которые позволяют оценить психологическую готовность к школе и ее компонентов, а также уровень адаптации ребенка. По результатам фронтальной диагностики возможно определение тех детей, которые имеют сложности на данном этапе. Наиболее востребованными тестами по указанной тематике являются следующие методики: Тест Керна–Иерасека, «Дом, дерево,

человек» (ДДЧ), Тест «Нарисуй человека», **Диагностическая методика – модифицированный опросник, разработанный Дж.Чейпи, Тест на уровень развития познавательной деятельности, Тест «Кругозор» [13-10]. Для изучения уровня адаптации широко используются рисуночные тесты: «Солнце, тучка, дождик», «Что мне нравится в школе».** Последняя методика является очень информативной, т.к. в случае несоответствия детского рисунка теме, это свидетельствует о его мотивационной незрелости (например, ребенок рисует машинку, мячик или другую игрушку, узор и т.д.). Одной из методик, которая оценивает уровень школьной мотивации и одновременно адаптации, является Специальная анкета из 10 вопросов, по ответам ребенка на которую выявляются особенности указанных параметров.

В продолжение отметим, что в некоторых ситуациях первоклассник может совсем отказаться от выполнения тестовых заданий, что указывает на детский негативизм или на школьную дезадаптацию. К таким учащимся требуется особое внимание педагога и психолога. Полезным является и проведение учителями анкет, предназначенных для родителей по данной тематике, они разработаны, апробированы и предлагаются в психологической литературе. Родители хорошо знают поведение ребенка, его желание или нежелание идти в школу, его эмоции по поводу школы, отношение к домашним заданиям, а также особенности его адаптации к коллективу класса, к школьному режиму и т.д.

Данные тесты позволяют оценить все компоненты психологической готовности к школе. Особо подчеркнем, что в случае выявления низкого уровня по одному или нескольким компонентам необходимо организовать индивидуальную или групповую помощь первоклассникам в первые месяцы обучения, т.е. на этапе их адаптации к школе. Если диагностику осуществляет психолог, то очень важным является и информирование учителя о пробелах в подготовке каждого ребенка к школе. Вместе с тем, подчеркнем, что опытный педагог и сам, без особого труда, может определить уровень готовности первоклассника, а также оценить кругозор знаний ученика и другие параметры. Отметим, что все основные показатели психологической готовности к школе представлены и зафиксированы в образовательных стандартах для данной возрастной группы и ступени обучения.

В более сложной ситуации находятся первоклассники, которые не посещали дошкольное учреждение или у которых нет знакомых среди одноклассников, т.к. им приходится адаптироваться и к коллективу класса.

На сегодняшний день данная организационная процедура и методики подробно проработаны и широко применяются специалистами в первые

месяцы учебы. Отметим, что полученную информацию о психологической готовности ученика можно и необходимо обсудить с родителями, особенно с тех случаях, когда школьник недостаточно или плохо подготовлен к обучению. Вместе с тем, к этому добавляются сложности в его адаптации к классу, требованиям, программе и т.д.

Отметим, что и психологическая готовность ребенка к школе, и успешность адаптации в младшем школьном возрасте объединяются рядом фактором. К ним относятся физические, психические, индивидуально-психологические и возрастные особенности, а также семейные обстоятельства воспитания первоклассника. Перечисленные параметры важны как для успешной готовности к школе, так и для оптимальной адаптации.

Подводя итоги краткого анализа проблематики значения психологической готовности первоклассника для его полноценной адаптации, систематизируем основные показатели этих двух образований: желание учиться, познавательная мотивация и активность, интеллект, умение общаться и коммуникабельность, знание правил поведения в коллективе сверстников и применение их, элементарные навыки планирования, организации своего поведения и деятельности, развитие психофизиологических функций, определенные уровни умственного, эмоционального и волевого развития.

Литература:

1. ВЬЮНОВА, Н.И., ГАЙДАР, К.М., ТЕМНОВА, Л.В. *Психологическая готовность ребенка к обучению в школе*. 3-е изд. М.: Академический проект, 2010. 256 с.
2. ГУТКИНА, Н.И. *Психологическая готовность к школе*. 5-е изд. СПб.: Питер, 2011. 208.
3. КОНЕВА, О.Б. *Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие*. <http://pedlib.ru/Books/2/0304/>
4. КРАВЦОВА, Е.Е. *Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе*. 3-е изд. СПб.: Речь, 2010. 152 с.
5. ТЕРЕЩЕНКО, М.Н. Готовность ребенка к обучению в школе как психолого-педагогическая проблема. В: *Вестник Южно-Уральского государственного университета*, 2009, № 9, с.58-61.
6. ЦУКЕРМАН, Г.А. *Готовность к школе*. <http://www.voppsy.ru/issues/1991/913/913101.htm>
7. ФАТИХОВА, Л.Ф. *Проблема готовности к школьному обучению*. <http://bspu.ru/node/8745>

8. ШУЛЬГА, Т.И. Эмоционально-волевой компонент психологической готовности к обучению школьников. В: *Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки»*, 2012, № 1, с.60-66.
9. ЧУГАНОВА, К.Е. *Психологическая готовность старших дошкольников к обучению в школе*. Москва: Изд-во Московской открытой социальной академии, 2011. 60 с.
10. ТИМОФЕЕВА, Л.Л. Организация периода адаптации к школьному обучению. *Начальная школа*, 2008, № 6, с.79-84.
11. ХАРКЕВИЧ, О.Г. Особенности адаптации школьников в процессе обучения. В: *Начальная школа*, 2006, № 8, с.8-14.
12. НИЖЕГОРОДЦЕВА, Н.В., ШАДРИКОВ, В.Д. *Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе*. Москва: Владос, 2001. 256 с.
13. ЖУРОВА Л.Е., КОЧУРОВА Е.Э, КУЗНЕЦОВА М.И. *Диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе*. Справочник руководителей и учителей начальной школы. Тула: Родничок, 2005. 832 с.

Данные об авторе:

Жанна РАКУ, доктор хабилитат психологических наук, профессор, Департамент Психологии, Факультет Психологии, Педагогике, Социологии и Социальной Работы, Молдавский Государственный Университет, Кишинэу, Республика Молдова.

E-mail: racujana6@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1775-6344